

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 5, Issue 3

2024

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 3

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2024-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси", к.б.н., председатель Совета
молодых ученых Отделения медицинских наук НАН Беларуси

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физикультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллович

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олгиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova, G.B. Mustaeva SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS WITH HEMOCOLITIS SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD.....	6
2. Djuraeva Kamola Stanislavovna, Ergasheva Munisa Yakubovna MODERN ASPECTS OF WHOOPING COUGH.....	10
3. F.E. Matyakubova, G.B. Mustaeva, O.S. Tirkashev, N.T.Rabbimova STUDY OF CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN.....	16
4. Ibadov Ravshan Aliyevich, Ibragimov Sardor Khamdamovich, Ergashev Sukhrob Panji oʻgli THE IMPACT OF PREOPERATIVE COVID-19 INFECTION ON EARLY POSTOPERATIVE RESULTS IN MITRAL VALVE REPLACEMENT.....	23
5. O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova, G.B. Mustaeva SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS WITH HEMOCOLITIS SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD.....	31
6. Эльнора А. Абдуганиева, Ирина В. Ливерко, Шахбосхон М. Ахмедов, Юлия Э. Фаттахова, Шоира Г. Матрзаева, Дильноза М. Халилова РОЛЬ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЫ ФАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	35
7. N.T.Rabbimova, F.E. Matyakubova, O.S. Tirkashev, G.B. Mustaeva THE ROLE OF S. PNEUMONIAE IN EXCERNATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....	40
8. Djuraeva Kamola Stanislavovna, Ergasheva Munisa Yakubovna MODERN ASPECTS OF WHOOPING COUGH.....	46
9. Eshonkhodjaev Otabek Djuraevich, Rakhimiy Sharif Uktamovich MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF MEDISTINAL TUMORS (LITERATURE REVIEW).....	52
10. Najmutdinova D.K., Nasirova A.K., Rasulov A.D. THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOIMMUNE THYROIDITIS AND VON WILLEBRAND FACTOR AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION...60	60

Ibadov Ravshan Aliyevich,

DSc, Professor, Head of Intensive Care Unit of the State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Surgery named after academician V.Vakhidov"

e-mail: tmsravshan@mail.ru

Ibragimov Sardor Khamdamovich,

PhD, Senior Researcher of Intensive Care Unit of the State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Surgery named after academician V.Vakhidov"

e-mail: dr.sardor.ibragimov@gmail.com

Ergashev Sukhrob Panji o'g'li,

Anesthesiologist in the State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Surgery named after academician V.Vakhidov"

e-mail: Sukhrob_7777@mail.ru

THE IMPACT OF PREOPERATIVE COVID-19 INFECTION ON EARLY POSTOPERATIVE RESULTS IN MITRAL VALVE REPLACEMENT

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13235432>

ABSTRACT

Objective: To evaluate the safety and outcomes of patients who underwent mitral valve replacement (MVR) after recent COVID-19 infection. **Material and Methods.** The study included the treatment results of 24 patients who were COVID-positive before undergoing MVR at the State Institution "RSSPMC named after academician V. Vakhidov" from June 2021 to July 2023. At the time of hospitalization, none of the patients exhibited symptoms of COVID-19. The average duration from a positive PCR test to surgery was 86.3 ± 14.7 days. The average age was 59.1 ± 14.8 years, and the average ejection fraction was $46.4 \pm 12.9\%$. Before surgery, 91.7% of patients were classified as NYHA class IV, and two patients as NYHA class III. The average EuroScore II was 4.6 ± 0.7 . Hypertension was present in 58.3%, half had type 2 diabetes, and one-third had chronic kidney disease. None required hospitalization or intubation due to COVID-19 infection. Preoperative pulmonary function testing was normal in 75% of patients, while 25% had restrictive pulmonary defects on spirometry. **Results.** A history of moderate or severe COVID-19 increased the risk of long-term pharmacological hemodynamic support by 3.62 times (95% CI 1.9-7.2; $p=0.001$). The mean cardiopulmonary bypass (CPB) time was 122 minutes, and the mean aortic occlusion time was 93 minutes. The mean time to extubation was 22 ± 3.6 hours, and the mean ICU stay was 2 days. Postoperatively, five patients were extubated within 24 hours, three on postoperative day 1, and two on postoperative day 2. 25% required noninvasive ventilation post-extubation, and one was discharged on long-term oxygen therapy. All patients needed long-term inotropic support, with none requiring re-intubation. Respiratory failure occurred in 25%, and 25% required CPAP/BiPAP post-extubation. Two patients developed acute kidney injury (AKI), with renal function recovery by discharge. The average hospital stay post-surgery was 16 days. **Conclusion.** MVR can be safely performed in patients with mitral valve insufficiency and preoperative COVID-19 infection after a

recovery period. A multidisciplinary team approach is beneficial in timing the operation in complex cases.

Keywords: recent COVID-19 infection, cardiac surgery, mitral valve replacement, outcomes

Ибадов Равшан Алиевич,

д.м.н., профессор, руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии ГУ
«Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии
имени академика В.Вахидова»
e-mail: tmsravshan@mail.ru

Ибрагимов Сардор Хамдамович,

к.м.н., старший научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии ГУ
«Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии
имени академика В.Вахидова»
e-mail: dr.sardor.ibragimov@gmail.com

Эргашев Сухроб Панджи оглы,

врач-анестезиолог ГУ «Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр хирургии имени академика В.Вахидова»
e-mail: Sukhrob_7777@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

АННОТАЦИЯ

Цель: оценить безопасность и исходы у пациентов, перенесших протезирование митрального клапана (ПМК) после недавней инфекции COVID-19. **Материал и методы.** В исследование включены результаты лечения 24 пациентов, у которых был выявлен COVID-19 до проведения ПМК в ГУ «РСНПМЦХ имени академика В. Вахидова» в период с июня 2021 г. по июль 2023 г. На момент госпитализации ни у одного из пациентов не было симптомов COVID-19. Средняя продолжительность от положительного ПЦР-теста до операции составила $86,3 \pm 14,7$ дней. Средний возраст составил $59,1 \pm 14,8$ лет, а средняя фракция выброса — $46,4 \pm 12,9\%$. До операции 91,7% пациентов были отнесены к IV классу по NYHA, а двое пациентов — к III классу по NYHA. Средний балл EuroScore II составил $4,6 \pm 0,7$. Гипертония присутствовала у 58,3%, у половины был диабет 2 типа, а у одной трети была хроническая болезнь почек. Ни одному из них не потребовалась госпитализация или интубация из-за инфекции COVID-19. Предоперационное исследование функции легких было нормальным у 75% пациентов, в то время как у 25% были рестриктивные легочные дефекты при спирометрии. **Результаты.** История умеренного или тяжелого COVID-19 увеличивала риск долгосрочной фармакологической гемодинамической поддержки в 3,62 раза (95% ДИ 1,9-7,2; $p = 0,001$). Среднее время искусственного кровообращения (ИК) составило 122 минуты, а среднее время окклюзии аорты — 93 минуты. Среднее время до экстубации составило $22 \pm 3,6$ часа, а среднее пребывание в отделении интенсивной терапии — 2 дня. После операции 5 пациентов были экстубированы в течение 24 часов, трое — на 1-й послеоперационный день, двое — на 2-й послеоперационный день. 25% пациентов потребовалась неинвазивная вентиляция после экстубации, а один был выписан на длительную кислородную терапию. Всем пациентам потребовалась длительная инотропная поддержка, повторная интубация не потребовалась. Дыхательная недостаточность возникла у 25%, а 25% потребовалось СРАР/ВіРАР после экстубации. У двух пациентов развилось острое повреждение почек (ОПП), функция почек восстановилась к моменту выписки. Средняя продолжительность пребывания в больнице после операции составила 16 дней. **Заключение.** Протезирование митрального клапана можно безопасно выполнять у пациентов с недостаточностью митрального клапана и предоперационной инфекцией COVID-19 после периода восстановления. Многопрофильный командный подход полезен при выборе времени операции в сложных случаях.

Ключевые слова: недавняя инфекция COVID-19, кардиохирургия, протезирование митрального клапана, результаты

Ибадов Равшан Алиевич,
тиббиёт фанлари доктори, профессор, “Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази” Давлат муассасаси реанимация ва интенсиф терапия бўлими раҳбари
e-mail: tmsravshan@mail.ru

Ибрагимов Сардор Ҳамдамович,
тиббиёт фанлари номзоди, “Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик илмий-амалий тиббиёт маркази” Давлат муассасаси реанимация ва интенсиф терапия бўлими катта илмий ходими
e-mail: dr.sardor.ibragimov@gmail.com

Эргашев Сухроб Панжи ўғли,
“Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази” Давлат муассасаси анестезиологи
e-mail: Sukhrob_7777@mail.ru

ОПЕРАЦИЯДАН ОЛДИНГИ COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИНИНГ МИТРАЛ ҚАПҚОП ПРОТЕЗЛАШ НАТИЖАЛАРИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Мақсад: COVID-19 инфекциясидан кейин митрал қопқокни протезлаш (МКҚП) бўлган беморларда хавфсизлик ва натижаларни баҳолаш. Материал ва усуллар. Тадқиқотга “Академик В.Воҳидов номидаги РИХИАТМ” Давлат муассасасида 2021-йил июндан 2023-йил июлгача бўлган даврда бирламчи тиббий терапия ўтказилганга қадар COVID-19 ташхиси қўйилган 24 нафар беморнинг даволаш натижалари қамраб олинди. Беморларнинг ҳеч бирида COVID-19 ўткир белгилари кузатилмаган. Ижобий ПСР-тестидан операциягача бўлган ўртача давомийлик $86,3 \pm 14,7$ кунни ташкил этди. Ўртача ёши $59,1 \pm 14,8$ йил, ўртача юрак чап қоринчаси фракцияси эса $46,4 \pm 12,9\%$ эди. Операциядан олдин беморларнинг $91,7\%$ NYHA II, иккита бемор эса NYHA III синфи сифатида таснифланган. EuroSCORE-II бўйича ўртача балл $4,6 \pm 0,7$ ни ташкил этди. Гипертензия $58,3\%$, ярмида 2-тоифа диабет ва учдан бирида сурункали буйрак касаллиги мавжуд. Ҳеч кимга COVID-19 инфекцияси туфайли касалхонага ётқизиш ёки интубация керак бўлмади. Беморларнинг 75% операция олдиан ўпка функциясини текшириш нормал эди, 25% эса спирометрияда чекловчи ўпка нуқсонлари бор эди. Натижалар. Ўртача ёки оғир COVID-19 тарихи узок муддатли фармакологик гемодинамик ёрдам хавфини $3,62$ баравар оширди (95% ИИ $1,9-7,2$; $p=0,001$). Ўртача сунъий қон айланиш вақти вақти 122 дақиқа, аорта окклюзияси вақти эса 93 минутни ташкил этди. Экстубациянинг ўртача вақти $22 \pm 3,6$ соатни ташкил этди ва интенсиф терапия бўлимида ўртача 2 кун бўлди. Операциядан кейин 5 нафар бемор 24 соат ичида экстубация қилинди, учтаси операциядан кейинги 1-куни, иккитаси операциядан кейинги 2-кунида. Беморларнинг 25% экстубациядан сўнг ноинвазив вентиляцияга муҳтож бўлган ва бир киши узок муддатли кислород терапияси билан кузатилган. Барча беморлар узок муддатли инотроп ёрдамга муҳтож эдилар ва реинтубацияни талаб қилмадилар. Нафас олиш етишмовчилиги 25% да содир бўлган ва 25% экстубациядан кейин СРАР/ВіРАР талаб қилинган. Икки беморда ўткир буйрак шикастланиши пайдо бўлди ва шифохонадан чиқиш вақтига қадар буйрак функцияси тикланди. Операциядан кейин шифохонада қолишнинг ўртача давомийлиги 16 кунни ташкил қилди. Хулоса. Митрал қопқокни алмаштириш митрал қопқок етишмовчилиги ва операциядан олдинги COVID-19 инфекцияси бўлган беморларда тикланиш давридан кейин хавфсиз тарзда амалга оширилиши мумкин. Кўп тармоқли жамоавий ёндашув мураккаб ҳолатларда жарроҳлик вақтини аниқлашда ёрдам беради.

Калит сўзлар: COVID-19 инфекциясидан кейинги давр, юрак жарроҳлиги, митрал қопқоқни протезлаш, натижалар

INTRODUCTION.

The literature on cardiac surgery cohorts with previous or recent COVID-19 infection is indeed limited. To date, most studies have focused on general surgical patients with COVID-19 or on specific subgroups such as patients with pulmonary disease or other systemic complications [1, 2]. It is also known that patients with active or recent COVID-19 infection have an increased risk of postoperative complications including infectious complications, respiratory failure, and prolonged recovery [3]. The time interval between recovery from COVID-19 and surgery plays an important role in reducing the risk of complications [4].

One of the few studies reporting on cardiac surgery outcomes in the presence of preoperative COVID-19 infection was conducted by Sanders et al. (2020) in 17 patients. However, the authors did not mention the time interval between COVID-19 diagnosis and surgery, making the results difficult to interpret. An increased rate of postoperative complications such as infections, respiratory failure, and increased mortality have been reported [5].

There are few data on specific subgroups of cardiac surgery patients, which requires additional studies. It is unknown whether patients who have recently recovered from COVID-19 are more susceptible to postoperative complications compared to those who have not had the infection [6-8].

In this study, we aim to evaluate the safety and outcomes of patients who underwent mitral valve surgery after recent COVID-19 infection. This study will help fill gaps in current knowledge and provide a clearer understanding of the risks and factors affecting outcomes in cardiac surgery patients after recent COVID-19 infection.

MATERIAL AND METHODS.

The study will include an analysis of the time interval between recovery from COVID-19 and surgery, an assessment of postoperative complications including infections, respiratory failure and death, and a comparison with patients without a history of COVID-19 infection to identify differences in outcomes.

Study cohort: patients who underwent mitral valve surgery within the last two years and had a confirmed diagnosis of COVID-19.

Data: demographics, clinical history, time between recovery from COVID-19 and surgery, postoperative outcomes.

Analysis: statistical analysis to determine the significance of differences in outcomes between groups of patients with and without a history of COVID-19.

The study included the treatment results of 24 patients who underwent mitral valve replacement (MVR) and were COVID-positive before surgery. These surgeries were performed at the State Institution "RSSPMC named after academician V. Vakhidov" from June 2021 to July 2023. At the time of hospitalization, the patients did not exhibit symptoms of COVID-19 infection. The average duration from a positive PCR test to surgery was 86.3 ± 14.7 days.

The average age of the patients was 59.1 ± 14.8 years, and the average ejection fraction was $46.4 \pm 12.9\%$. Before surgery, 91.7% of patients were classified as NYHA class IV, with only two patients classified as NYHA class III. The average EuroScore II was 4.6 ± 0.7 . Hypertension was present in 58.3% (n=14) of the patients, half had type 2 diabetes, and one-third had chronic kidney disease (CKD) (Table 1).

None of the patients required hospitalization or intubation due to COVID-19 infection.

Table 1. Clinical and demographic characteristics

Parameter		n (%)
Gender	Male	12 (50%)
	Female	12 (50%)
Age	Mean±SD	59.1±14.8

Duration from COVID-19 diagnosis to surgery	Days, Mean±SD	86,3±14,7
NYHA class	III	2 (8,3%)
	IV	22 (91,7%)
Comorbidity	Arterial hypertension	14 (58,3%)
	Diabetes mellitus	12 (50,0%)
	Chronic kidney disease	8 (33,3%)
Left ventricle ejection fraction (LVEF)	Mean±SD	46.4±12.9

Preoperative pulmonary function testing was normal in most patients (75%, n=18), while the remaining 25% (n=6) had restrictive pulmonary defects on spirometry. Three patients had consolidation on preoperative chest radiographs, while the rest had normal chest radiographs.

RESULTS.

Our factor analysis showed that a history of moderate or severe COVID-19 increased the risk of long-term pharmacological hemodynamic support by 3.62 times (95% CI 1.9-7.2; p=0.001). The mean cardiopulmonary bypass (CPB) time was 122 minutes, and the mean aortic occlusion time was 93 minutes (Table 2).

Table 2. Intraoperative characteristics

Parameter	n (%)
Duration of mechanical ventilation (minutes)	122 (79-169)
Duration of aortic occlusion (minutes)	93 (72-136)

The mean time to extubation was 22±3.6 hours. The mean length of stay in the ICU was 2 days. Postoperatively, five patients were extubated within 24 hours of surgery, three patients were extubated on postoperative day 1, and two patients were extubated on postoperative day 2. 25% (6/24) of patients required noninvasive ventilation after extubation, and one patient was discharged home on long-term oxygen therapy.

Table 3. Postoperative characteristics

Parameter	n (%)	
Time to extubation	<24 hours	10 (41,6%)
	>24 hours	8 (33,3%)
	>48 hours	6 (25,0%)
Postoperative complications	Respiratory failure	6 (25%)
	Non-invasive mechanical ventilation	6 (25%)
	Tracheal reintubation	0
	Acute kidney injury	4 (16,7%)
	Postoperative heart failure	2 (8,3%)
Duration of hospital stay	Up to 7 days	6 (25,0%)
	8-14 days	12 (50%)
	>14 days	4 (16,7%)

All patients required long-term inotropic support.

None of the patients required re-intubation. However, respiratory failure occurred in 25% of patients (n=6). 25% (n=6) required non-invasive ventilation in the form of CPAP/BiPAP after extubation. Of these 6 patients, 2 required long-term oxygen therapy in the ward.

Two patients developed acute kidney injury (AKI). In both patients, renal function recovered to baseline by the time of hospital discharge.

14 patients were in the ICU for less than 2 days, 8 patients were in the ICU for 3 to 7 days, and 2 patients spent more than a week in the ICU.

The average length of hospital stay after surgery before discharge home was 16 days. 25% (n=6) of patients stayed in hospital for less than 2 weeks after surgery, 50% of patients (n=12) stayed in hospital for 14–21 days after surgery.

The reasons for prolonged hospital stay in our patients were respiratory weaning, treatment of heart failure, warfarinization and achievement of target INR, and treatment of AKI.

DISCUSSION

The COVID-19 pandemic has profoundly impacted healthcare systems worldwide, influencing not only the management of infectious diseases but also the care of patients requiring surgical interventions. Recent studies have explored the implications of COVID-19 on various surgical outcomes, yet there remains a significant gap in the literature concerning cardiac surgery, particularly mitral valve replacement (MVR).

Broader surgical literature has consistently shown that patients with recent COVID-19 infection are at higher risk for postoperative complications. For example, COVIDSurg Collaborative (2020) conducted a large international cohort study involving patients undergoing surgery during the pandemic and found that COVID-19-positive patients had significantly higher rates of postoperative pulmonary complications and mortality compared to non-COVID-19 patients. These findings underscore the heightened vulnerability of surgical patients with concurrent or recent COVID-19 infection [9, 10].

MVR is a complex procedure often performed in patients with significant comorbidities and advanced heart failure. The outcomes of MVR in the general population have been well-documented, with studies highlighting the importance of factors such as left ventricular function, comorbid conditions, and surgical technique on postoperative outcomes. However, the intersection of MVR and COVID-19 has not been extensively studied, leaving clinicians with limited evidence to guide management decisions.

Emerging evidence suggests that the timing of surgery post-COVID-19 recovery is crucial. A study by Qudaisat IY et al. (2020) recommended delaying elective surgery for at least seven weeks after a COVID-19 diagnosis to reduce the risk of postoperative complications. This recommendation is based on findings that patients who underwent surgery within seven weeks of COVID-19 diagnosis had higher rates of postoperative mortality and complications. However, specific guidelines for cardiac surgery, including MVR, are still evolving.

The unique challenges posed by COVID-19 in patients undergoing MVR necessitate a tailored approach. Factors such as the severity of COVID-19, the extent of pulmonary involvement, and the overall health status of the patient must be carefully considered when planning surgery. Multidisciplinary collaboration involving cardiologists, cardiac surgeons, anesthesiologists, and infectious disease specialists is essential to optimize perioperative care and improve outcomes.

The existing literature highlights the increased risk of postoperative complications in patients with recent COVID-19 infection undergoing surgery. However, specific data on MVR are sparse. Our study aims to fill this gap by providing insights into the safety and outcomes of MVR in patients with a history of COVID-19, emphasizing the need for a multidisciplinary approach and careful timing of surgery. Further research is needed to develop evidence-based guidelines for managing these complex cases and to ensure optimal patient outcomes.

Our study demonstrated that a history of moderate or severe COVID-19 significantly increased the risk of requiring long-term pharmacological hemodynamic support. This finding underscores the importance of meticulous perioperative hemodynamic management in this patient

population. The reasons for extended hospitalization included respiratory weaning, heart failure management, warfarinization, and treatment of acute kidney injury. These extended stays reflect the complex postoperative course in patients with recent COVID-19 and the need for comprehensive multidisciplinary care.

The study is limited by its small sample size and single-center design, which may affect the generalizability of the findings. Additionally, the retrospective nature of the study may introduce biases related to patient selection and data collection. Future larger, multicenter studies are needed to validate these findings and provide more robust evidence on the optimal management of patients undergoing cardiac surgery after COVID-19.

CONCLUSION. Our study suggests that MVR can be safely performed in patients with mitral valve insufficiency and a history of COVID-19, provided there is an adequate recovery period. The increased risk of perioperative complications necessitates a multidisciplinary approach to optimize timing and perioperative care. These findings contribute valuable knowledge to the evolving understanding of cardiac surgery outcomes in the context of the COVID-19 pandemic and underscore the importance of tailored clinical management for this vulnerable patient group.

REFERENCES:

1. Verhagen NB, SenthilKumar G, Jaraczewski T, Koerber NK, Merrill JR, Flitcroft MA, Szabo A, Banerjee A, Yang X, Taylor BW, Castro CEF, Yen TWF, Clarke CN, Lauer K, Pfeifer KJ, Gould JC, Kothari AN. Severity of Prior COVID-19 Infection is Associated with Postoperative Outcomes Following Major Inpatient Surgery. medRxiv [Preprint]. 2023 Apr 17:2023.04.12.23288412. doi: 10.1101/2023.04.12.23288412. Update in: Ann Surg. 2023 Nov 1;278(5):e949-e956. doi: 10.1097/SLA.0000000000006035
2. Verhagen NB, SenthilKumar G, Jaraczewski T, Koerber NK, Merrill JR, Flitcroft MA, Szabo A, Banerjee A, Yang X, Taylor BW, Figueroa Castro CE, Yen TWF, Clarke CN, Lauer K, Pfeifer KJ, Gould JC, Kothari AN; N3C Consortium. Severity of Prior Coronavirus Disease 2019 is Associated With Postoperative Outcomes After Major Inpatient Surgery. Ann Surg. 2023 Nov 1;278(5):e949-e956. doi: 10.1097/SLA.0000000000006035..
3. Gupta AK, Leslie A, Hewitt JN, Kovoov JG, Ovenden CD, Edwards S, Chan JCY, Worthington MG. Cardiac surgery on patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. ANZ J Surg. 2022 May;92(5):1007-1014. doi: 10.1111/ans.17667;
4. Gupta R, Gupta J, Ammar H. Impact of COVID-19 on the outcomes of gastrointestinal surgery. Clin J Gastroenterol. 2021 Aug;14(4):932-946. doi: 10.1007/s12328-021-01424-4. Epub 2021 Apr 29.
5. Sanders J, Akowuah E, Cooper J, Kirmani BH, Kanani M, Acharya M, Jeganathan R, Krasopoulos G, Ngaage D, Deglurkar I, Yiu P, Kendall S, Oo AY. Cardiac surgery outcome during the COVID-19 pandemic: a retrospective review of the early experience in nine UK centres. J Cardiothorac Surg. 2021 Mar 22;16(1):43. doi: 10.1186/s13019-021-01424-y.
6. Donatelli F, Miceli A, Glauber M, Cirri S, Maiello C, Coscioni E, Napoli C. Adult cardiovascular surgery and the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: the Italian experience. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2020 Dec 7;31(6):755-762. doi: 10.1093/icvts/ivaa186.
7. Grant MC, Lothar SA, Engelman DT, et al. Surgical Triage and Timing for Patients With Coronavirus Disease: A Guidance Statement from The Society of Thoracic Surgeons. Ann Thorac Surg. 2022 Aug;114(2):387-393. doi: 10.1016/j.athoracsur.2022.05.001.
8. Koroye OF, Adejumo A, Emile SH, Ukoima HS, Fente BG. Surgery in the COVID-19 Era: A Narrative Review. J West Afr Coll Surg. 2020 Jul-Sep;10(3):1-7. doi: 10.4103/jwas.jwas_20_21.
9. COVIDSurg Collaborative. Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study. Lancet. 2020 Jul 4;396(10243):27-38. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31182-X. Epub 2020 May 29. Erratum in: Lancet. 2020 Jul 25;396(10246):238. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31350-7.

10. COVIDSurg Collaborative. Mortality and pulmonary complications in emergency general surgery patients with COVID-19: A large international multicenter study. *J Trauma Acute Care Surg.* 2022 Jul 1;93(1):59-65. doi: 10.1097/TA.0000000000003577.

11. Qudaisat IY, Toubasi AA, Obaid YY, Albustanji FH, Al-Harasis SM, AlOweidi AS. The delaying of elective surgeries after COVID-19 infection decreases postoperative complications. *Asian J Surg.* 2023 Oct;46(10):4308-4316. doi: 10.1016/j.asjsur.2023.05.002.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000